

ҚИЛИЧ КУЛЬТИ ВА РАМЗЛАР (ТЎЛАГАН ҚОСИМБЕКОВНИНГ “СИНГАН ҚИЛИЧ” РОМАНИ МИСОЛИДА)

Алисултонова Нигора Абибуллаевна

Андижон давлат педагогика институти

Филология факультети Қирғиз тили таалими кафедраси доценти (PhD)

nigoraalisultonova@gmail.com

+998943801522

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18336189>

Аннотация. Мақолада қирғиз адабиётининг классик намунаси бўлган Тўлаган Қосимбековнинг «Синган қилич» тарихий романидаги қилич култи таҳлили асардаги эпизодлар асосида очиб берилади.

Калит сўзлар: синган қилич, қилич култи, символлар, фольклор мотивлари.

Қыргыз адабиётидаги классик адабиётнинг намунаси бўлган Тўлаган Қосимбековнинг «Синган қилич» романининг номланишининг ўзи ҳам чуқур символик маъно касб этади. Қиличнинг сингани — қирғиз халқининг XIX асрдаги тарихий фожиасини, миллий бирдамликнинг, озодлик руҳининг, жанговарлик ва номусликнинг вақтинча синганини билдиради. Лекин синган қиличнинг қайта тикланиши, қайта ўткирланиши имконияти ҳам бор — бу умид, қайта яратилиш рамзидир.

«Култ» термини К.К.Юдахиннинг қирғизча-русча луғатида ва изоҳли луғатларда «топиниш», «сиғиниш» маъносида келади.

Романда қилич фақат уруш қуроли эмас, балки муқаддаслик, қасам, номус, мардлик ва эркаклик принципнинг белгиси сифатида тасвирланади. Ёзувчи фольклор мотивларини тарихий воқеалар билан уйғунлаштириб, қаҳрамонларнинг ҳаракатлари, тили орқали қиличнинг мифик кучини очиб беради.

Роман сюжетида қилич қонга ботирилиб, муқаддаслаштирилган мотив учрайди. Масалан, Шералининг хон кўтариш маросимида: «Мусулманқул икки қиррали оғир қилични қонга ботирди-да, ўша қинсиз ҳолида, учидан томчилаб қон оқаётган ҳолида Шералининг белига илиб қўйди» [1-том, 30-бет].

Туркий халқлар билан бир қаторда бошқа халқлар фольклорида ҳам қиличнинг қонга ботирилиши ҳақида маълумотлар бор. Қон билан «муқаддаслаштирилган» қилич душман ўлимни, ғалабани ёки ўч олишни рамзийлаштиради. Фольклорда бундай қиличларга сиғиниш, уни уйда сақлаш, ўғилга ўтказиш анъанаси бўлган.

Тадқиқотчи Серикбол Қондибойнинг «Мифология предказахов» мақоласида қилич бронза даврида пайдо бўлгани, қиличга сиғиниш култи б.з.авв. I минг йилликнинг биринчи асрларидан шакллана бошлагани қайд этилади. Темир қурол ва янги металл ишлаш санъати билан боғлиқ янги маросимлар ва тушунчалар қилич култининг шаклланишига сабаб бўлган.

Қадимги скифлар ва кейинги сармат-аланларда қилич уруш худоси рамзи сифатида сиғинилган. Қуруқ ёғочдан қурилган катта тепалик-қурбонлик жойи устига қадимги темир қилич ўрнатилиб, унга ҳар йили от, сигир, асирлар қурбон қилинган. Бу — уруш худосига энг кучли ҳурмат кўрсатиш маросими бўлган.

Сармат-аланларда қилич ерга қадалиб, унга сиғинишган. Бу култнинг маъноси — жанговар куч, ғалаба, мардлик ва эркаклик принципни моддийлаштириб (қилич орқали) сиғиниш ва унинг худолик сифатини тан олиш, ёки худонинг ўзи ёки унинг

тушиши кучли деб ҳисоблаш. Бу анъана кейинчалик қозоқ-номад афсоналарида, эпосларда (масалан, қиличнинг мифик кучи, баҳодирнинг қиличи) архетип сифатида из қолдирган. [2. <https://otuken.kz/kult-mecha/>]

Бошқа маданиятлардаги қиёсий мотивларда эса, Шимолий Европа бадий асарларида қиличнинг кўриниши баъзан илон терисига ўхшатилади. Бу ерда метафоравий мазмун қиличнинг илондек заҳарли эканлигини яъни кучли эканлигидан далолатдир.

Уруш саҳналарида қилич жангчи руҳининг, жасоратининг белгиси сифатида акс эттирилади: «Қиличини куёшга тоблаб, ҳайқириб, ўққа кўксини тўсган ҳолда келаётган маҳаллий жангчилар...»

Бу ерда қилич «жонли» нарсага айланади — у эгасининг ғайратини, озодлик учун ўлимга тайёрлигини акс эттиради. Бу мотив «Манас» эпосидаги қилич образига ўхшайди: қилич баҳодирнинг кучини, руҳий кучини моддийлаштиради.

Романда тўғридан-тўғри «қиличга касам ичиш» эпизодлари кам бўлса-да, қаҳрамонларнинг ҳаракатлари фольклордаги касам ичиш анъанасини эслатади. Қилични ерга уриш, учига қўл текқизиш, қонга боттириш орқали берилган сўз — қадимги турк халқларидаги «қиличга касам ичиш» анъанасининг изларидир.

Халқ эътиқодларида баҳодирлар вафот этганда, улар минган отлари ва қурол-яроқлари ҳам бирга кўмилган. Бу мотив Чыңғыз Айтматовнинг «Бугу Она» эртагида Кулчора ботир ўлганидаги аза кутиш анъанасини бадий эстетикасини ифодалашда ҳам учрайди.

Тўлаган Қосимбековнинг «Синган қилич» романида эса бизнинг фикримизча, тарихий замон нуқтаи назаридан бундай сюжет қўлланилмаган.

Абил бий, Олимқул оталиқ каби асардаги қаҳрамонларнинг қарорлари кўпинча намус ва қилич билан боғлиқ. Уларнинг сўзлари, ишлари миллий намус, бирдамликни ҳимоя қилиш ғоясини олиб юради.

Романнинг кульминацион нуқтасида қиличнинг сингани — қирғиз халқининг Кўкон хонлиги давридаги бўлиниши, хиёнат, бирдамликнинг йўқолишини билдиради. Лекин синган қилич образи фожиа билан чекланмайди: у қайта ўткирланиш, қайта бирлашиш умидини сақлайди. Ёзувчи қилич культини (қиличнинг муқаддаслиги, қон билан боғлиқлик, касам ичиш) мохироналик билан фойдаланиб, XIX асрдаги қирғиз халқининг фожиасини ва келажакка бўлган умидини рамзий тарзда янада чуқурроқ очиб беради.

Хулоса қилиб айтганда, Тўлаган Қосимбеков «Синган қилич» романида қилич культини тарихий фон билан уйғунлаштириб, фольклор элементларини бадий маҳорат билан қўллайди. Қилич — миллий ўзлик, намус, бирдамлик ва руҳий куч рамзидир. Бу мотивлар асарнинг барча қатламларида — уруш саҳналарида, қаҳрамонлар хусусиятида, тарихий воқеаларда — кучли акс эттирилиб, ўқувчига қирғиз халқининг руҳий дунёсини чуқур тушунишга ёрдам беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Төлөгөн Касымбеков. Синган кылыч. (Биринчи китеп) Тарыхый роман. 7-бас. – Б.: «Шам», 2019. -536 бет. 30-бет.
2. Серикбол Кондыбай. <https://otuken.kz/kult-mecha/>